

MUSICATION: UN RECURSO TIC PARA DOCENTES DE MÚSICA

MUSICATION: AN ICT RESOURCE FOR MUSIC TEACHERS

Alba María López Melgarejo

albamaria.lopez@um.es

Universidad de Murcia

Norberto López Núñez

norberto.lopez@um.es

Universidad de Murcia

María del Valle de Moya Martínez

mariavallede.moya@uclm.es

Universidad de Castilla-La Mancha

Recibido: 23/01/2023

Aceptado: 07/03/2023

Resumen:

La finalidad de este estudio es identificar los elementos musicales más significativos presentes en los vídeos del canal de Youtube Musication que agrupa un gran número de musicomovigramas para instrumentos PAD (Percusión de Altura Determinada) y PAI (Percusión de Altura Indeterminada). Se ha llevado a cabo una metodología cualitativa basada en la curación de contenidos a través del análisis de los vídeos, se han clasificado según su nivel de dificultad (baja, media y alta), dando como resultado un catálogo con 97 musicomovigramas acordes a tres etapas de educación, Infantil, Primaria y Secundaria. Para ello, se ha creado una ficha de recogida creada ad hoc previamente validada por un comité de expertos. Los resultados evidencian que el canal destina la mayoría de sus musicomovigramas a la interpretación de instrumentos PAD con una gran presencia de los Boomwhackers, si bien también se proponen, aunque en menor medida, otros para campanas afinadas (PAD), instrumentos de pequeña percusión (PAI), así como de percusión corporal. La inclusión del cifrado americano es otro de los rasgos distintivos de las propuestas de Musication junto con la inclusión de refuerzos melódicos, rítmicos, textuales y signos musicales que facilitan la interpretación. Del total de las propuestas, 27 pueden incluirse en un aula de Educación Infantil o en los primeros cursos de Primaria, 55 en el resto de la etapa de Primaria y solo 15 presentan una dificultad elevada, por lo que sería recomendable trabajarlos en los últimos cursos de Primaria o en aulas de Secundaria.

Palabras clave: Educación musical; musicomovigramas; Youtube; Musication.

Abstract:

The purpose of this study is to identify the most significant musical elements present in the videos of the YouTube channel Musication, which brings together musicomovigrams for PAD (Percussion of Determined Pitch) and PAI (Percussion of Indeterminate Pitch) instruments. A qualitative methodology based on content curation is carried out through the analysis of the videos, which have been classified according to their level of difficulty (low, medium and high) resulting in a catalog with 97 musicomovigrams in the three stages of education, Infant, Primary and Secondary. For this, an ad hoc collection sheet has been created, previously validated by a committee of experts. The results show that the channel allocates most of its musicomovigramas to the interpretation of PAD instruments with a large presence of the Boomwhackers. Although to a lesser extent, others are also proposed for tuned bells (PAD), small percussion instruments (PAI), as well as body percussion. The inclusion of the American cipher is another of the distinctive features of Musication's proposals along with the inclusion of melodic, rhythmic, textual reinforcements and musical signs that facilitate interpretation. In conclusion, it has been considered that 27 out of the total number of proposals can be included in an Early Childhood Education classroom or in the first years of Primary Education, 55 in the rest of the Primary Education and only 15 present a high difficulty and so it would be advisable to work on them in the last years of Primary or in Secondary classrooms.

Keywords: Music education; musicmovementgram; Youtube; Musication.

1. Introducción

La Educación Musical dentro de las enseñanzas educativas en sus distintas etapas, ofrece multitud de posibilidades de transmisión de conocimiento de la música. Inexorablemente, la primera pasa por oír y después escuchar. En este sentido, la audición como ámbito de aplicación de la educación musical alcanza una dimensión importante en el proceso didáctico. Teniendo en cuenta que la música nunca actúa de forma pasiva, sino receptiva, el aprendizaje de esta pasa por aprender a oír el entorno que nos rodea, esto es, escucharlo. Las actividades que pueden plantearse son variadas y diversas dependiendo la edad y nivel del alumnado. Desde anotar lo escuchado, discriminarlo y analizarlo son acciones que forman parte de la percepción dentro de la educación musical. Además, interpretar sobre lo escuchado, es decir, acompañar, tocar, improvisar, bailar son acciones que se encuadran dentro de la expresión en la educación musical y que, constituyen lo que entendemos por escucha activa.

Para una correcta enseñanza musical es necesaria una formación auditiva óptima. Tal como señalaba Willems la formación auditiva debe ir más allá del oír para adentrarse en la escucha y en el entendimiento del hecho sonoro (Gómez Veloso y Galera-Nuñez, 2021). Los distintos estadios de la escucha propuesta por Willems (2002) guardan una gran similitud con los de otros autores como Copland (1992) y Schaeffer (2003). Estos autores coinciden en señalar que hay tres niveles de escucha: el primero de ellos ubicado en el plano sensorial donde la música y el hecho sonoro ha de entenderse por el mero placer de oírlo; el segundo estadio está vinculado al estado afectivo donde el valor de las emociones tras la escucha demuestra la significación del sentido de la música y, por último, el tercer estadio, donde se pretende entender lo que sucede en el plano musical, reservado a aquellos que tienen un mayor conocimiento del lenguaje musical.

De la Ossa Martínez (2015, p. 1) considera que “una audición convenientemente preparada y desarrollada abre las puertas no solo a una mayor conciencia de la propia audición, sino

también, y en estrecho paralelismo, a un mayor conocimiento, sensibilización y vivencia del fenómeno sonoro en su totalidad". Por lo tanto, la audición activa debe ser focalizada, intencional y al mismo tiempo, debe requerir de una implicación física y mental. Para ello, Hernández Bravo, Hernández Bravo y de Moya Martínez (2011) establecen una categorización de actividades que contribuyen a que la audición sea activa como puede ser actividades dramatizadas con acompañamientos musicales, realización de danzas, expresión corporal, recitado de canciones, acompañamientos instrumentales y de percusión corporal, empleo de musicogramas, entre otras actividades.

Sin lugar a duda, aludir al concepto de audición activa es recurrir de manera implícita al modelo de audición de Wuytack (Wuytack y Boal Palheiros, 2009), quién propone un modelo de audición musical activa. En él se debe prestar una especial atención a la selección del material sonoro con el fin de poder facilitar su escucha y en consecuencia su entendimiento; explicar el contexto en el que se crea la composición; y repetir la audición al menos tres veces (Montoya Rubio y López Núñez, 2021). Si bien, la representación máxima del modelo de Wuytack está avalada por la aparición de los musicogramas, recurso indispensable y extendido en la práctica musical desde que por primera vez vieron la luz de la mano del pedagogo en 1971.

1.1. Del musicograma al musicomovigrama: cuatro décadas en pro de la audición activa

"El musicograma es uno de los medios para trabajar las audiciones de forma activa que más se ha expandido en los últimos tiempos y, según se entiende, el musicograma es un registro gráfico de los acontecimientos musicales" (Azorín-Delegido y Bernabé Villodre, 2019, p. 4). El musicograma se vale de la percepción visual para mejorar la percepción auditiva y está destinada a oyentes que no cuentan con una formación musical especializada (Wuytack y Boal Palheiros, 2009). Aunque los musicogramas se vinculan directamente con Wuytack, no debemos obviar que otros grandes pedagogos hicieron uso de las grafías no convencionales previamente para favorecer una mejor percepción auditiva durante la escucha como es el caso de Willems (Ruiz Antón y Trives Martínez, 2014).

Desde la década de los setenta son muchos los términos que han surgido a partir del concepto de musicograma como son el de pulsograma, ritmograma, danzagrama, movigrama, musicomovigrama, ente otros. Incluso algunos especialmente concretos como el Screengrama, musicogramas con origen videográfico necesarios dentro de la didáctica del Método MusScreen (Montoya Rubio, 2022). A pesar de las diferencias existentes entre cada uno de ellos, todos coinciden en su fin: facilitar el proceso de percepción auditiva ante una audición.

Actualmente, el termino musicomovigrama ha adquirido una mayor presencia frente al tradicional concepto de musicograma gracias al avance, desarrollo y accesibilidad a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) (Ramos Ahijado y Botella Nicolás, 2015), así como a la mejora de las competencias digitales del profesorado y profesionales vinculados a la Didáctica de la Música. Al igual que los musicogramas, los musicomovigramas son partituras que recurren al lenguaje no convencional y permiten trabajar distintos aspecto musicales como pueden ser el pulso, el ritmo, la melodía, la dinámica, la forma musical, parámetros del sonido (timbre, duración, intensidad, altura), entre otros aspectos propios del lenguaje musical (Botella Nicolás, 2015). Hace más de una década, Montoya Rubio, Montoya Rubio y Francés Ariño (2010) anticiparon una categorización de esta nueva variación surgida a partir de los musicogramas al ser registrados en vídeo, de acuerdo a tres criterios: en vídeo, pero sin ningún tipo de movimiento; con algún tipo de movimiento y aquellos que iban un paso más allá e incluían en su reproducción elementos del lenguaje musical, aportaciones escritas, partituras a tiempo real, animaciones, etc.

La aparición de este término en la esfera musical se debe a Martín (2001) y actualmente toma el nombre de musicomovigrama entendido como “un video en el que el musicograma tradicional es animado mediante técnicas como la iluminación sincronizada con la música u otros efectos concretos como movimientos o transiciones que representan determinados elementos de la música” (Botella Nicolás y Marín Liébana, 2016, p. 217).

El hecho de que las nuevas tecnologías supongan para el alumnado un recurso atractivo por sí mismo y que la percepción auditiva se produzca a través de la vista y el oído gracias a la coordinación de imagen, sonido y movimiento favorece un mejor entendimiento de la obra escuchada (Ramos Ahijado y Botella Nicolás, 2020). “Constituyen un recurso audiovisual en movimiento que las TIC lo convierten en idóneo para trabajar contenidos musicales desde un punto de vista comprensivo y cognitivo” (Botella Nicolás et al., 2019, pp. 115-116).

Las posibilidades educativas que brindan los musicomovigramas son amplias en cuanto que permiten no solo trabajar la percepción auditiva, sino que también favorecen la expresión verbal, vocal, instrumental o corporal (González Abellán, 2019). De esta manera, posibilitan trabajar de manera conjunta los dos grandes ejes sobre los que se sustenta la Educación Musical: percepción auditiva y expresión musical (Gertrudix Barrio y Gertrudix Barrio, 2011).

Cada vez son más los que consideran a los vídeos de Youtube como una herramienta educativa para el aula (Lozano Galván, 2020; Pérez Vera y Sánchez Herrera, 2020). Las aulas de Educación Musical no están exentas de la presencia y beneficios que la plataforma Youtube ofrece al proceso de enseñanza-aprendizaje (Montoya Rubio, 2021; Palazón Herrera, 2014). La unión del audio junto a los beneficios que el vídeo casi por sí mismo tiene, favorece que se pueda encontrar en Youtube recursos de un gran valor pedagógico musical. Así pues, los musicomovigramas que requieren de base el empleo del formato vídeo ocupan un lugar destacado.

Aunque estos canales no cuentan con un gran número de visualizaciones en comparación con otros que abordan más facetas de la Educación Musical como es el caso de María José Sánchez Parra o Don Lu Musical, otros canales como Pequeño Mozart, Musscrenn, Nerea Seijoso, Cristobal Fernández o Musication, este último objeto de estudio de esta investigación, aportan a la comunidad educativa musicomovigramas de una alta calidad musical en cuanto a su cuadratura adaptada a las aulas de Primaria y Secundaria así como una calidad visual aplaudible. A su vez, ofrecen distintas posibilidades de interpretación incluyendo propuestas para trabajar tanto con instrumentos de pequeña percusión Orff, de percusión de altura determinada (campanas, boomwhackers), percusión corporal, movimiento e incluso, expresión gestual conectándolo así con la educación emocional.

El canal de Youtube Musication ha sido creado por Jan Vink, profesor de música de Educación Primaria que imparte su docencia en los Países Bajos. Tal como él mismo señala en la descripción de su canal, su objetivo es crear juegos visuales para boomwackers, percusión corporal y campanitas musicales para la etapa de Educación Primaria. Actualmente cuenta con cerca de trescientos vídeos publicados y más de sesenta mil seguidores.

2. Metodología

Se ha realizado un estudio basado en el análisis de contenido de los vídeos del canal de YouTube Musication. Se trata de un estudio de corte etnográfico virtual según definen autores como Arabaolaza e Ibarretxe (2020). Se ha desarrollado en varias fases: 1) Creación y validación de un protocolo de observación de datos; 2) Análisis de vídeos y establecimiento de resultados; 3)

Propuesta de tablas didácticas para el uso del profesorado de acuerdo con tres niveles de dificultad (baja, media, alta).

El objetivo principal del presente estudio es identificar algunos elementos musicales, así como audiovisuales que favorecen una mejor audición activa presentes en los vídeos del canal de YouTube Musication. Como segundo objetivo, se pretende catalogar los vídeos en base al criterio didáctico de dificultad. Como objetivos operativos se han planteado los siguientes: crear un instrumento de recogida de información y elaborar un catálogo como recurso para docentes de música.

2.2. Muestra

La muestra está conformada por todos los vídeos publicados en el Canal Musication hasta el 20 de junio de 2022. El número de unidades de estudio ascienden a un total de 102 entre los que se han seleccionado un total de 97 ($n=97$). Se han excluido de la muestra 5 vídeos porque no se adecuan a las características de la mayoría, dado que se corresponden con vídeos de agradecimiento para seguidores, ejemplos explicativos o vídeos de alumnos/as.

El tipo de muestreo realizado fue no probabilístico e intencional o de conveniencia, ya que se utilizaron los vídeos que se consideraron oportunos para su estudio, por lo que es una muestra muy específica (Alaminos Chica y Castejón Costa, 2006).

2.3. Instrumento

Para el análisis de los vídeos se diseñó un protocolo de observación de datos *ad hoc* a través de un cuestionario digital que contempla dos dimensiones: 1. Aspectos generales de los vídeos (título, fecha de publicación, duración, temática...) 2. Aspectos didácticos (dificultad, aspectos de refuerzo musical, indicaciones...). El cuestionario fue sometido para validación mediante Comité de Expertos. El comité ha estado formado por ocho expertos, todos ellos doctores, de reconocido prestigio en el ámbito de la didáctica de la educación musical. Se diseñó una escala de validación Likert para el juicio de expertos en los parámetros de Adecuación y Pertinencia sobre los ítems que conforman las variables obteniendo un valor muy elevado, superior a 4 sobre 5 y se calculó el grado de fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach obteniendo .989 sobre 1, lo que demuestra que las variables del instrumento de recogida de datos tienen una buena fiabilidad siguiendo el criterio de autores como Celina y Campo-Arias (2005). El análisis consistió en estadísticos descriptivos de frecuencias y porcentajes y para ellos se utilizó el programa SPSS (vs. 24).

3. Análisis de los resultados

Desde la creación del canal en 2014 han sido 97 los vídeos publicados orientados a la práctica instrumental a través de musicomovigramas. A pesar de que existe un claro despegue del canal que pasa de un solo vídeo en 2014, seguido de 7 (7,2%) en 2015 y llegando a 25 en 2016 (25,7%), esta proyección al alza no se mantiene en los siguientes años. Tal como se presenta en la Figura 1, en 2017 la tendencia de los primeros años fluctúa y baja a 15 vídeos (15,4%) y sube en 2018 a 23, para nuevamente caer a 7 en 2019, subir en 2020 y volver a bajar en 2021. Por lo tanto, el canal presenta una tendencia cortoplacista en cuanto al número de vídeos que el creador sube, no presentando una continuidad clara o establecida como se observa en otros canales de Youtube.

Figura 1
Número de vídeos publicados desde 2014 a 2021

Con arreglo a los tiempos de los vídeos, el 40,2% presentan una duración entre 3:00 y 3:59 minutos, seguidos de un 27,8% que corresponden a un rango entre 2:00 y 2:59 y un 19% que lo hacen entre 1:00 y 1:59. A partir de este dato, se afirma que son muy pocos los vídeos excesivamente cortos o muy largos. Como ejemplo, solo un 2% de los vídeos duran más de 5 minutos, no siendo muy aconsejables para introducir en el aula por el posible decaimiento de la atención del alumnado por contar con una larga duración como son Nima Naja – Boomwhackers (Vink, 2017) y Rolling in the Deep – Boomwhackers (Vink, 2017), especialmente sí estamos en un aula de Educación Infantil o primer ciclo de Educación Primaria.

De manera indiscutible, Musication hace una apuesta por los musicomovigramas orientados a la práctica de instrumentos de altura determinada. Así, el 75,2% de las propuestas están destinados a esta familia instrumental. En cambio, solo el 28,8% se dirige a la práctica de instrumentos de altura indeterminada (PAI), aunque se debe aludir explícitamente a dos vídeos que para su ejecución se combinan ambas familias de instrumentos (PAI y PAD): Rudolph is coming to Town – Boomwhackers (Vink, 2020) y Drunker sailor – boomwhackers (Vink, 2020).

En cuanto a la tipología instrumental, para las instrumentaciones de percusión de altura determinada solo se emplean dos instrumentos: boomwhackers y campanas. No obstante, los boomwhackers cuentan con una mayor presencia en el canal objeto de estudio frente a las campanas. Así pues, el 91,8% de los vídeos para PAD están orientados a la práctica de estos tubos sonoros frente al 8,2%, tal como se observa en la Tabla 1.

Tabla 1
Características de los musicomovigramas para PAI

Instrumento PAD		Cifrado		Alteraciones	
Boomwhackers	Campanas	Americano	Castellano	Sin	Con
91.8 %	8.2 %	86.8%	13.2 %	60.2 %	39.8 %

De acuerdo al cifrado empleado que acompaña a las imágenes de los musicomovigramas para facilitar su interpretación el 70,2% contempla algún tipo de cifrado estandarizado frente al 29,8% que no. Si bien, se debe tener en cuenta que el cifrado solo es incluido en los vídeos destinados a trabajar los instrumentos de percusión de altura determinada (PAD). Por ende, de los vídeos con cifrado para PAD el 86,8% incluye cifrado americano y solo un 13,2 lo hace con cifrado castellano. Es importante dejar constancia que estos últimos responden a versiones de los primeros y, por tanto, suponen una duplicidad del musicomovigrama correspondiente.

Asimismo, en el propio título del vídeo se deja constancia de esta realidad al incluir junto al nombre y al instrumento “DoReMi-Si” o “DoReMi-Ti”. Algunos ejemplos de estos son Paris - Boomwhackers DoReMi-Si (Vink, 2018) o Winter wonderland - Boomwhackers DoReMi (Vink, 2020). Como singularidad, solo en tres de ellos se omite la inclusión de algún tipo de cifrado: Rolling in the Deep- Boomwhackers (Vink, 2017), Tetris 1- Boomwhackers 1 (Vink, 2018) y Tetris 2- Boomwhackers (Vink, 2018), donde el intérprete debe asociar el color que aparece en la imagen con la nota correspondiente, lo que supone de facto una dificultad añadida en la interpretación.

Conforme al número de elementos que conforman el instrumento, se pueden encontrar en el mercado tanto juegos de boomwhackers como de campanas diatónicas o cromáticas. EL 60,2% de los musicomovigramas requiere del empleo de juegos diatónicos mientras que para el 39,8% es necesario contar con juegos cromáticos.

Según las propuestas que permiten trabajar los instrumentos de percusión de altura indeterminada (28,8% del total), estas se pueden clasificar en función del tipo de instrumento (Tabla 2): PAI en sí mismos (32,2%), musicomovigramas que no especifica los instrumentos (32,1%), cotidiáfonos (17,8%) y percusión corporal (17,8%). La decisión de excluir la mención al instrumento a utilizar, favorece la libertad de los docentes de poder hacer uso de los materiales que tengan en su aula o recurrir a cotidiáfonos o percusión corporal si lo consideran oportuno. Entre aquellos que sí que lo hacen, se alude directamente a los PAI de parche pandero, pandereta y bongoes; de la familia del metal triángulos y crótalos; y, por último, de los de madera claves, shaker y cajas chinas.

Tabla 2
Características de los musicomovigramas para PAI

Número de instrumentos										Tipo de instrumento							
1		3		4		5		8		PAI		Cotidiáfono		PC*		NE**	
%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F
3.6	1	21.4	6	53.6	15	17.8	5	3.6	1	32.2	9	17.8	5	17.8	5	32.1	9

*PC: Percusión Corporal, **No especifica.

Los elementos estéticos de los que están previstos los distintos musicomovigramas varían entre poco, bastante y mucho como se recoge en la Tabla 3. Sin duda, el creador de Musication ha optado por una inclusión de un gran número de elementos estéticos en sus creaciones donde el 48,4% de sus subidas responden a una inclusión de bastantes de estos, seguidos de un 27,8% que son más sencillos y con pocos adornos y, por el contrario, de un 23,7% donde la ornamentación está muy presente. Se debe señalar que la calidad visual de los vídeos se ha visto aumentada progresivamente con el paso de los años dado a las mejoras que han ido acompañando al desarrollo de los programas de edición, al igual que la experiencia del creador de estos. Por ello, cada vez son más los elementos estéticos que se incluyen en los distintos musicomovigramas.

Tabla 3
Presencia de elementos estéticos y refuerzos visuales

Elementos estéticos						Refuerzo visual											
Poco		Bastante		Mucho		Melódico		Rítmico		Signos		Texto		Otras formas		No refuerzo	
%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F
27.8	27	48.4	47	23.7	23	72.1	70	41.2	58	16.4	16	3	3.1	23.7	23	28.8	28

Algunos de los elementos estéticos incluidos en los vídeos constituyen un apoyo visual a la melodía, al ritmo o a otros elementos propios del lenguaje musical como pueden ser las figuras rítmicas, silencios, inclusión de texto, entre otros. Así pues, el 72,1 % de los musicomovigramas cuentan con un refuerzo visual de la melodía. El 41,2% de ellos presentan refuerzo rítmico, seguidos de un 23,7% de otras formas y de un 16,4% que añaden signos musicales y solo un 3% texto para una mejor interpretación. Por otra parte, el 28,8% no incluyen ningún tipo de refuerzo visual.

En cuanto al empleo de otros recursos junto a los instrumentos, solo para el 6,1% de las propuestas se alude a la necesidad de acompañar en algún pequeño fragmento con algún movimiento preestablecido y solo en el 2,1% se recurre a la voz: *Perper-tonen bakken - grafische notatie* (Vink, 2015) y *The Lion Sleeps Tonight* (Musication, 2020). También, como rasgo distintivo de los musicomovigramas de Musication el 96,9% están musicalizados a partir de piezas instrumentales.

De acuerdo con el nivel de dificultad en su ejecución, se ha determinado que el 27,8% presentan una baja dificultad y podrían ser ejecutados por alumnado de Educación Infantil y durante el primer y segundo curso de Educación Primaria. Por otro lado, y en su mayoría, el 56,7% se consideran de dificultad media e ideales para trabajar con el alumnado de tercero a sexto curso de Educación Primaria. Por último, y en una menor proporción, el 15,4% de los musicomovigramas se consideran de dificultad alta y, por tanto, apropiados para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Esta graduación por niveles de dificultad permite establecer un catálogo que sirve al profesorado como guía para llevar con éxito al aula algunas de las propuestas publicadas en Musication.

Por último, las temáticas de los vídeos son de lo más diversas. La más presente es el empleo de lugares (15,4%) como pueden ser, por ejemplo, una cueva, un bosque, el desierto o la selva. Las estaciones del año (12,3%), los videojuegos (10,3%) o musicomovigramas asociados al miedo (9,2%) a través de alusiones a esqueletos, fantasmas o directamente Halloween, también cuentan con una gran presencia en el canal. Entre otras temáticas que se hallan figuran los animales, el agua, la noche, el oeste, la comida, el material escolar o el arte plástico.

3.1. Catálogo de vídeos de acuerdo con su dificultad

El análisis de resultados ha permitido caracterizar a cada uno de los vídeos a partir de distintos parámetros. Dado que el canal Musication constituye una herramienta con un alto valor didáctico que conviene tener en cuenta para emplear en cualquier aula al impartir Educación Musical, a continuación se expone una categorización de estos de acuerdo al criterio dificultad. De esta manera, los docentes interesados en introducir en sus clases musicomovigramas de este canal puede hallar en esta propuesta una criba previa de acuerdo al nivel de dificultad y una vez aplicado este criterio, pueden encontrar lo que buscan a partir de otras variables como son la duración, el tipo de instrumento, la escala en el caso de ser PAD con alteraciones (C) o sin alteraciones (S), cifrado Americano (Ame) o Castellano (Cas), temática o si cuenta con refuerzo

visual que acompaña a la interpretación pudiendo ser Melódico (M), Rítmico (R) y Otro tipo de refuerzo (O).

La Tabla 4 muestra una primera clasificación de dificultad baja por los siguientes motivos: no se incluye mención de n.º línea melódica porque en todos los casos es una sola línea, lo que significa un menor nivel de atención a la hora de seguir el tempo de la melodía. Más de un tercio de los musicomovigramas (10/27) están destinados a instrumentos PAI y todos presentan algún tipo de refuerzo visual, melódico, rítmico o de otro tipo. Además, más de la mitad (16/27) presentan dos tipos de refuerzo y 4 de ellos todos los refuerzos posibles: melódico, rítmico y de otro tipo, estos son respectivamente, *Paris – Boomwhackers*, *Oh Susanna - Boomwhackers 1*, *Ladybird – Boomwhackers* y *Smashing Pumpkins – Boomwhackers*. Otro aspecto que hay que tener en cuenta para clasificarlos en dificultad baja ha sido la utilización de melodías sin alteraciones o con alteraciones, en este caso, predominan las piezas sin alteraciones (11/17).

Tabla 4
Decálogo de musicomovigramas de dificultad baja

Tiempo	Nombre	PAI/PAD	Instrumentos	C/S*	Cifrado**	Refuerzo***			Temática
						M	R	O	
1:27	Jingle Bells 1 Handbells Playalong	PAD	Campanas	S	Ame	X		X	Lugares
1:37	Sylvia pizzicato - Percussion playalong	PAI	No especifica		No		X	X	Estaciones
1:55	Trepak easy - Boomwhackers	PAD	Boomwhackers	C	Ame	X		X	Animales
2:33	We wish you a Merry Christmas-boomwhackers easy	PAD	Boomwhackers	S	Ame	X			Estaciones
2:34	We whis you a merry Christmas - Handbells	PAD	Campanas	S	Ame	X			Estaciones
2:44	Detteggtive Anderson - level 4	PAI	No especifica		NO		X	X	Detectives
2:45	Let it snow - Boomwhackers	PAD	Boomwhackers	S	Ame	X	X		Estaciones
2:45	Let it snow - Boomwhackers DoReMi	PAD	Boomwhackers	S	Cas	X			Estaciones
2:50	Popcorn I - boomwhacker Playalong	PAD	Boomwhackers	C	Ame	X			Alimentos
2:53	Detteggtive Anderson - Percussion level 1	PAI	No especifica		No		X	X	Detectives
2:55	Detteggtive Anderson - Percussion level 2	PAI	No especifica		NO		X	X	Detectives
2:55	Detteggtive Anderson - Percussion level 3	PAI	No especifica		NO		X	X	Detectives
2:55	Twinkle twinkle little star - Handbells Playalong	PAD	Campanas	S	Ame	X			Lugares

2:59	Bouncing Ball Beat - Percussion - Home Edition	PAI	No especifica		No		X		Material escolar
3:09	Rudolph is coming to town - percussion	PAI	Pandero, Claves, Shakers, Triángulo		No		X	X	Navidad
3:16	Paris - Boomwhackers DoReMi-Si	PAD	Boomwhackers	S	Cas	X		X	Material escolar
3:16	Paris - Boomwhackers - DoReMi-Ti	PAD	Bomwhackers	S	Cas	X		X	Material escolar
3:17	Paris - Boomwhackers	PAD	Boomwhackers	S	Ame	X	X	X	Material escolar
3:18	Sugar Fairy 1 - Boomwhackers	PAD	Boomwhackers	C	Ame	X	X		Noche
3:26	Skeleton dance Disney - Percussion	PAI	pandero, pandereta, claves, triángulo o shaker		No		X		Miedo
3:43	Winter wonderland - Boomwhackers	PAD	Boomwhackers	C	Ame	X	X		Estaciones
3:43	Winter wonderland - Boomwhackers DoReMi	PAD	Boomwhackers	C	Cas	X	X		Estaciones
3:57	Oh Susanna - Boomwhackers 1	PAD	Boomwhackers	S	Ame	X	X	X	Oeste
3:59	Waltz of the flowers - Percussion	PAI	Pandero, pandereta, triángulo		No		X	X	Estaciones
4:12	Ladybird - Boomwhackers	PAD	Boomwhackers	S	Ame	X	X	X	Estaciones
4:22	Smashing Pumpkins - Boomwhackers	PAD	Boomwhackers	C	Ame	X	X	X	Miedo
4:42	Eine kleine Nachtmusik- Percussion	PAI	Pandero, pandereta, claves, triángulo		No		X	X	Noche

*Melodía: Con alteraciones/Sin alteraciones. **Cifrado: Americano (Ame); Castellano (Cas); No (No presenta). ***Refuerzo: Melódico (M); Rítmico (R); Otro tipo (O).

En la Tabla 5 se observa como el número de piezas dedicadas a la interpretación con instrumentos de percusión de altura determinada (PAD) es mayor frente al número de piezas destinadas a ser ejecutadas con instrumentos de percusión de altura indeterminada (PAI). Además, el instrumento más utilizado es el boomwhacker, con predominio de melodías con alteraciones y en cifrado americano. Estos tres aspectos hacen que le confiera un mayor nivel de dificultad respecto a los musicomovigramas de la Tabla 4.

Tabla 5
Catálogo de musicomovigramas de dificultad media

Tiempo	Nombre	N.º línea	PAI/PAD	Instrumentos	C/S	Cifrado	Refuerzo			Temática	
							M	R	O		
0:59	Somebody I used to know - Boomwhackers playalong	1	PAD	Boomwhack.	C	Ame	X		X	Arte	
1:06	Somebody I used to know - boomwhackers Play-along v2	1	PAD	Boomwhack.	C	Ame	X		X	Arte	
1:21	Het spookhuis - Handbells Playalong	1	PAD	Campanas	C	Ame	X			Miedo	
1:22	Banana phone boomwhackers versie 1	1	PAD	Boomwhack.	S	Ame	X		X	Animales	
1:23	Banana phone boomwhacker versie 2	1	PAD	Boomwhack.	S	Ame	X		X	Animales	
1:25	Happy Birthday Dance - Boomwhacker	1	PAD	Boomwhack.	C	Ame	X		X	Lugares	
1:27	Happy Birthday HipHop - Boomwhacker	1	PAD	Boomwhack.	C	Ame	X		X	Lugares	
1:27	Happy Birthday Rock - Boomwhacker	1	PAD	Boomwhack.	C	Ame	X		X	Lugares	
1:27	Star wars - boomwhackers 1.4	1	PAD	Boomwhack.	S	Ame	X			Lugares	
1:27	Star wars theme - boomwhackers 3 game version	1	PAD	Boomwhack.	S	Ame	X			Lugares	
1:30	Jingle Bells Handbells Playalong	1	PAD	Campanas	S	Ame	X		X	Lugares	
1:37	Star wars thema - boomwhackers 2	1	PAD	Boomwhack.	S	Ame	X			Lugares	
1:41	Imperial March I - Boomwhacker Playalong	1	PAD	Boomwhack.	C	Ame		X	X	Lugares	
1:41	Imperial March II - Boomwhacker Playalong	1	PAD	Boomwhack.	C	Ame		X	X	Lugares	
1:43	Pirates of Caribbean - Boomwhacker Playalong	1	PAD	Boomwhack.	C	Ame		X	X	Agua	
1:55	Trepak - Boomwhackers	1	PAD	Boomwhack.	C	Ame	X	X	X	Animales	
2:10	Hungarian Dance No 5 - meespeel partituur	1	PAI	claves, cajas chinas, pandereta, trinagulo, pandero, shaker, bongo, platillos, aanwinjer					X	X	Objetos cotidianos

2:17	William Tell Overture Finale - Boomwhacker Playalong	1	PAD	Boomwhack.	C	Ame	X		X	Animales
2:24	Trepak - Percussion	1	PAI	Pandero, Pandereta, Triángulo, Claves, Platillo			X	X	X	Animales
2:25	Trepak - Percussion2	1	PAI	Pandero, Pandereta, Triángulo, Claves, Platillo			X	X	X	Animales
2:35	We whis you a merry Christmas – Boomwhackers	1	PAD	Boomwhack.	C	Ame	X			Estaciones
2:35	We whis you a merry Christmas duo	2	PAD	Boomwhack.	C	Ame	X	X	X	Estaciones
2:38	Hold back the River - boomwhacker playalong	1	PAD	Boomwhack.	C	Ame	X			Animales
2:47	Can Can 1 - Percussion	1	PAI	Pandero, pandereta, claves, triangulo o shaker.				X	X	Arte
2:50	Popcorn II - boomwhacker Playalong	1	PAD	Boomwhack.	C	Ame	X			Alimentos
2:56	Colonel halthi's March - Percussion/movement	1	PAI	Pies, rodillas, palmada				X	X	Lugares
2:56	Sunny - Boomwhacker Playalong	1	PAD	Boomwhack.	S	Ame	X		X	Agua
2:57	In the hall of the mountain King - Boomwhackers	1	PAD	Boomwhack.	C	Ame	X		X	Miedo
2:57	In the hall of the mountain King - Percussion/movement	1	PAI	No especifica			X	X	X	Miedo
3:08	Los toreadors- Home edition	4	PAI	Caja, lata, cuchillo, tapa				X		Videojueg.
3:10	Funky Veggies - Percussion	3	PAI	No especifica				X	X	Alimentos
3:10	Hungarian dance No. 5 - Percusión - Home edition	1	PAI	Caja, lata, cuchillo, tapa				X	X	Videojueg.
3:10	Rudolph is coming to Town - Boomwhackers	1	PAD PAI	Boomwhack., pies, palmada, rodillas y chasquidos	S	Ame	X		X	Navidad
3:15	The lion sleeps tonight	1	PAD	Boomwhack.	C	Ame	X	X		Lugares
3:16	Sugar Fairy 2 - Boomwhackers	1	PAD	Boomwhack.	C	Ame	X	X		Noche

3:17	How far I'll go - Boomwhackers (without rhythm notation)	1	PAD	Boomwhack.	C	Ame	X				Agua
3:21	Allá Turka - Home edition - Percussion	4	PAI					X			Videojuego
3:23	Evening rise - Boomwhacker	1	PAD	Boomwhack.	C	Ame	X		X		Oeste
3:23	Evening rise 2 - boomwhackers	1	PAD	Boomwhack.	C	Ame	X	X	X		Oeste
3:23	Evening rise - Habdbells	1	PAD	Campanas	C	Ame	X		X		Oeste
3:25	Skeleton dance Disney - boomwhackers DoReMi1	1	PAD	Boomwhack.	C	Cas		X			Miedo
3:30	Skeleton dance Disney - boomwhackers 1	1	PAD	Boomwhack.	C	No tiene		X	X		Miedo
3:32	Popcorn 80% - Boomwhacker Playalong	1	PAD	Boomwhack.	C	Ame	X				Alimentos
3:36	Ghostbusters - Boomwhackers - DoReMi	2	PAD	Boomwhack.	C	Cas	X	X	X		Miedo
3:36	Tetris 1 DoReMi-boomwackers	1	PAD	Boomwhack.	S	cas	X		X		Videojuego
3:37	I'm believer - boomwhakers	2	PAD	Boomwhack.	C	Ame					Música
3:37	Tetris 1 -ABC - Boomwhackers	1	PAD	Boomwhack.	S	Ame	X	X	X		Videojuego
3:37	Tetris 2 -ABC - Boomwhackers	2	PAD	Boomwhack.	C	Ame	X	X	X		Videojuego
3:37	Tetris 2 -DoReMi - Boomwhackers	2	PAD	Boomwhack.	C	Cas	X		X		Videojuego
3:50	Frosty the snowman - Boomwhackers	1	PAD	Boomwhack.	S	Ame	X	X	X		Estaciones
3:59	Kunst?! - (Dutch)	1	PAD	Boomwhack.	C	Ame	X				Arte
4:00	Oh Susanna - Boomwhackers	1	PAD	Boomwhack.	S	Ame	X	X	X		Oeste
4:01	Río - Boomwhackers	1	PAD	Boomwhack.	C	Ame	X	X	X		Animales
4:02	Skeleton dance - Boomwhackers	1	PAD	Boomwhack.	C	Ame	X	X	X		Miedo
4:37	Black House Blues - Boomwhackers	1	PAD	Boomwhack.	S	No tiene			X		Música

La duración, el número de líneas melódicas y la utilización de los instrumentos PAD de los musicomovigramas contemplados en la Tabla 6 son los aspectos que se han considerado para clasificarlos en la dificultad alta. Se observa que más de dos tercios de las piezas (11/15) presenta una duración superior a los tres minutos de duración, incluso llegando a los cinco minutos (Rolling in the Deep - Boomwhackers) y más de seis (Nima Naja – Boomwhackers. Siete de los once presentan dos líneas melódicas a seguir de forma simultánea y dos musicomovigramas cuatro líneas (Frère Jacques – Boomwhackers / Can Can - Home Edition - Percussion).

Tabla 6
Catálogo de musicomovigramas de dificultad alta

Tiempo	Nombre	N.º líneas	PAI/PAD	Instrumentos	C/S	Cifrado	Refuerzo			Temática
							M	R	O	
1:48	William Tell Overture Finale - Percussion Playalong	1	PAI	No especifica			X		X	Agua
2:09	Frère Jacques - Boomwhackers	4	PAD	Boomwhackers	S	Ame	X	X	X	Noche
2:30	Can Can - Home Edition - Percussion	4	PAI	No especifica				X		Videojuegos
2:36	Perper-tonen bakken - grafische notatie	1	PAI	No especifica				X	X	Alimentos
3:03	Drunker sailor - boomwhackers	2	PAD	Boomwhackers	C	Ame	X	X	X	Agua
3:36	Ghostbusters - Boomwhackers - ABC	2	PAD	Boomwhackers	C	Ame	X	X	X	Miedo
3:37	Tetris 1 - Boomwhackers	1	PAD	Boomwhackers	S		X	X	X	Videojuegos
3:37	Tetris 2 - Boomwhackers	2	PAD	Boomwhackers	S		X		X	Videojuegos
3:38	Pink panther - boomwhackers ABC	2	PAD	Boomwhackers	C	Ame	X	X	X	Noche
3:38	Pink Panther - Boomwhackers DoReMi + 123	2	PAD	Boomwhackers	C	Cas	X	X	X	Noche
3:39	Radetzky march - Percussion	1	PAI	No especifica				X	X	Música
4:27	Day-O (the banana boat Dong) - Boomwhackers	1	PAD	Boomwhackers	S	Ame	X	X	X	Agua
4:45	África - Boomwhackers	2	PAD	Boomwhackers	C	Ame	X	X	X	Lugares
5:00	Rolling in the Deep - Boomwhackers	2	PAD	Boomwhackers	S		X	X	X	Ninjas
6:45	Nima Naja - Boomwhackers	1	PAD	Boomwhackers	C	Ame	X	X	X	Marionetas

4. Conclusiones

Tal como se ha dado respuesta en el análisis de resultados, este estudio ha tenido como objetivo identificar elementos tanto musicales como audiovisuales de cada uno de los musicomovigramas presentes en el canal de Youtube Musication. Tras su análisis y valoración

permite afirmar que los musicomovigramas creados por Jan Vink son un recurso digital óptimo de ser incluido en el aula de todos los niveles educativos sin excepción (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria) abarcando así las posibilidades didácticas en toda la enseñanza general básica obligatoria.

La creación de un catálogo a partir de las publicaciones analizadas de acuerdo con su nivel de dificultad supone la curación del recurso en sí mismo. De este modo, se le facilita al profesorado de enseñanzas musicales este recurso en base a un criterio principal como es la dificultad de la ejecución, así como a otros secundarios como el uso de una tipología u otra de instrumentos (PAI o PAD), el empleo de escalas con o sin alteraciones, o el número de líneas melódicas/armónicas, entre otros elementos.

Como implicaciones educativas derivadas de este estudio se destacan las siguientes: facilitar al docente la tarea de búsqueda y selección de musicomovigramas en base al elemento deseado de los planteados en el análisis (aspectos musicales, metodológicos y didácticos); proporcionar herramientas actuales y motivadoras para trabajar la escucha activa desde otra perspectiva; potencia la utilización de las TIC en el aula de música favoreciendo así el desarrollo en la adquisición de la Competencia Digital; y, por último, dota al alumnado de una práctica musical real combinada con elementos audiovisuales.

Desde la aparición de los musicogramas tradicionales impulsados por Wuytack este recurso se ha considerado como el ideal para favorecer y trabajar la escucha activa y en consecuencia, la percepción auditiva. Si bien, se observa que en los propios vídeos del canal Musication, la evolución, el progreso y la mejora de este recurso es gracias a las TIC, indiscutible. Así pues, el refuerzo de la línea melódica o rítmica a través de la imagen en movimiento contribuye a un mejor entendimiento del fenómeno musical.

Referencias

- Alaminos Chica, A y Castejón Costa, J. L. (2006). *Elaboración, análisis e interpretación de encuestas, cuestionarios y escalas de opinión*. Marfil y Universidad de Alicante.
- Arabaolaza, E. e Ibarretxe, G. (2020). Los vídeos de las Euskadiko Orkestra: un análisis documental en YouTube. En E. Sánchez, E. Colomo, J. Ruiz y J. Sánchez (Coords.). *Tecnologías educativas y estrategias didácticas* (pp. 1605-1613). Umaeditorial.
- Azorín-Delegido, J. M. y Bernabé Villodré, M. M. (2019). Musicogramas para la interculturalidad: ¿Estamos preparados en Educación Primaria? *Magister*, 31(1), 1-8. 10.17811/msg.31.1.2019.1-8
- Botella Nicolás, A. M. (2015). El uso del musicomovograma interactivo para PDI en tres propuestas didácticas de audición musical activa para Educación Primaria. En M. C. Domínguez, M. L. Cacheiro y J. Dulac (Eds.). *Tecnologías y diversidad como base para la función docente* (pp. 1-13). Anaya.
- Botella Nicolás, A. M., Hurtado Soler, A., y Ramos Ahijado, S, (2019). Innovación y TIC en el paisaje sonoro de la música festera a través de la creación de musicomovigramas. *Vivat Academia. Revista de Comunicación*, 147, 109-123. <http://www.vivatacademia.net/index.php/vivat/article/view/1125/1636>
- Botella Nicolás, A. M. y Marín Liébana, P. (2016). La utilización del musicomovograma como recurso didáctico para el trabajo de la audición atenta, comprensiva y activa en educación primaria. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 11(2), 215-237. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.mavae11-2.umrd>

- Celina Oviedo, H. y Campo-Arias, A. (2005). Aproximación al uso del coeficiente. *Alfa*, 47, 43-45. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80634409>
- Copland, A. (1992). *Cómo escuchar la música*. Fondo de Cultura Económica.
- De la Ossa Martínez, M. A. (2015). La audición musical en la etapa de Educación Primaria: el ejemplo y la experiencia compartida. *Artseduca*, 11, 20-45. <https://www.e-revistas.uji.es/index.php/artseduca/article/view/2020>
- Gertrudix Barrio, F. y Gertrudix Barrio, M. (2011). *Percepción y expresión musical: un modelo de planificación didáctica en el Grado de Magisterio de Educación Infantil de la UCLM para la enseñanza de la música*. Servicio de Publicaciones de Castilla la Mancha.
- Gómez Veloso, S. y Galera-Núñez, M. (2021). La importancia de la audición en la educación musical: propuesto de actividades para su desarrollo. *Eufonía: Didáctica de la Música*, 89, 76-77.
- González Abellán, P. (2019). El musicograma como eje globalizador de la educación musical. *Revista Ventana Abierta*, 44. <https://revistaventanaabierta.es/el-musicograma-como-eje-globalizador-de-la-educacion-musical/>
- Hernández Bravo, J. R., Hernández Bravo, J. A. y De Moya Martínez, M. V. (2011). Las bandas sonoras como base de la audición activa: experiencias educativas para el desarrollo musical infantil. *Ensayos. Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, 26, 165-178. <http://www.uclm.es/ab/educacion/ensayos>
- Lozano Galván, E (2020). Utilización de Youtube para contenidos educativos. En Colomo Magaña, E. Sánchez Rivas, J. Ruíz Palmero y J. Sánchez Rodríguez (Coords.). *La tecnología como eje del cambio metodológico* (pp. 146-148). Umaeditorial.
- Martín, R. H. (2001). Trabajando con musicomovigramas. *Revista Electrónica LEEME*, 8, 1-6. <https://ojs.uv.es/index.php/LEEME/article/view/9727/9163>
- Montoya Rubio, J. C. (2021). Música, Youtuber! La incidencia de Jaime Altozano en las aulas de educación musical. *Revista Electrónica LEEME*, 47, 63-79. <https://doi.org/10.7203/LEEME.47.19379>
- Montoya J. C., Montoya, V. M. y Francés J.M. (2009). Musicogramas con movimiento. Un paso más en la audición activa. *Ensayos: Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, 24, 97-113.
- Montoya Rubio, J. C. y López Núñez, N. *Percepción y expresión musicales en Educación Infantil. Grado en Educación Infantil*. Editum.
- Montoya Rubio, J. C. (2022). *El Método MusScreen. Didáctica de la expresión musical a través del audiovisual*. Independently published.
- Palazón Herrera, J. (2014). Youtube como apoyo a la interpretación instrumental en el aula de música de Educación Secundaria. *Eufonía: Didáctica de la Música*, 60, 1000.
- Pérez Vera, L. y Sánchez Herrera, S. (2020). Evolución de Youtube como herramienta educativa. En Colomo Magaña, E. Sánchez Rivas, J. Ruíz Palmero y J. Sánchez Rodríguez (Coords.). *La tecnología como eje del cambio metodológico* (pp. 848-853). Umaeditorial.
- Ramos Ahijado, S. y Botella Nicolás, A. M. (2015). Videojuegos y musicomovigramas. Innovación y recursos para el aprendizaje en Educación Primaria. *Opción*, 31(1), 609-619. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31043005033>

- Ramos Ahihjado, S. y Botella Nicolás, A. M. (2020). El musicomovigrama como recurso didáctico para el trabajo de la escucha en Secundaria. En C. López Esteban (Ed.). *Aulas innovadoras en la formación de los futuros educadores de Educación Secundaria: modelos y experiencias en el Máster en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas* (pp. 277-292). Ediciones Universidad de Salamanca.
- Ruiz Antón, V. J. y Trives Martínez, E. A. (2014). iAnalyse: del análisis musical a la presentación de musicogramas dinámicos sincronizados. En J. I. Alonso Roque, C. J. Gómez Carrasco y T. Izquierdo Rus (Coords.). *La formación del profesorado en Educación Infantil y Primaria: retos y propuestas* (pp. 159-170). Editum.
- Schaeffer, P. (2003). *Tratado de los objetos musicales*. Alianza Música.
- Willems, E. (2002). *El valor humano de la educación musical*. Paidós.
- Wuytack, J. y Boal Palheiros, G. (2009). Audición musical activa con el musicograma. *Eufonía. Didáctica de la Música*, 47, 43-45.

Videografía

- Vink, J. [Musication]. (11 de octubre de 2015). Pepertonen bakken - grafische notatie [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=9sH5kg7YW7M>
- Vink, J. [Musication]. (11 de julio de 2017). Rolling in the Deep - Boomwhackers [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=nVPDOvaVH1Q>
- Vink, J. [Musication]. (21 de septiembre de 2017). Nima Naja - Boomwhackers [Archivo de Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=WERhttQMn0M&t=71s>
- Vink, J. [Musication]. (7 de diciembre de 2020). Rudolph is coming to Town - Boomwhackers [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=iIEcLdk1UDE&t=7s>
- Vink, J. [Musication]. (11 de mayo de 2018). Paris - Boomwhackers - DoReMi-Si [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=jws7o0jdWmM&t=23s>
- Vink, J. [Musication]. (28 de mayo de 2018). Tetris 2 - Boomwhackers [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=Jlmi3Quy57Q&t=13s>
- Vink, J. [Musication]. (5 de mayo de 2018). Tetris 1 - Boomwhackers [Archivo de Vídeo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=wMsb_Z5-Lo4&t=43s
- Vink, J. [Musication]. (3 de octubre de 2018). Ghostbusters - Boomwhackers - ABC [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=ty1FI0MwD5Q&t=39s>
- Vink, J. [Musication]. (13 de Agosto de 2020). The Lion Sleeps Tonight - Boomwhackers [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=kvnxdHq6HEg&t=41s>
- Vink, J. [Musication]. (4 de febrero de 2020). Winter Wonderland - Boomwhackers DoReMi [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=bD5wTmilbhQ&t=22s>
- Vink, J. [Musication]. (1 de octubre de 2020). Drunken Sailor – Boomwhackers [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=bNRtk1GnPVo>